

Hacking para DJs: Explorando as Possibilidades de Customização de Hardware

John Percival Rodrigues Linhares¹
john.linhares@ifpa.edu.br
Instituto Federal do Pará - Campus Óbidos

INTRODUÇÃO

Atualmente, a discotecagem usa principalmente controladoras, que são hardware específico para manipulação de áudio e vídeo com a ajuda de um computador e software (Souza, 2023). No entanto, muitos equipamentos clássicos ainda são encontrados em casas noturnas. De acordo com Passoni, (2024), estes em sua maioria não possuem conectividade com o computador, como é o caso do famoso CDJ 100S da fabricante *Pioneer*. Para modernizar equipamentos antigos, foram desenvolvidas placas eletrônicas customizadas que oferecem uma adaptação a baixo custo. Isso é uma alternativa mais acessível ao DVS, uma tecnologia externa cara que conecta o *Compact Disc Jockey* (CDJ) ao computador (Golden, 2008). A metodologia inclui a análise do manual de serviço do CDJ 100S para entender o funcionamento de botões, potenciômetros e encoders. Para o desenvolvimento das placas PCB, foram utilizadas ferramentas baseadas em nuvem: EasyEDA e JLCPCB. Como objetivo geral do trabalho visa conhecer o processo de fabricação de PCBs e entender as dificuldades associadas à sua construção. Os objetivos específicos são: realizar engenharia reversa de circuitos e equipamentos físicos, analisando manuais de serviço para compreender seu funcionamento; estudar a engenharia do CDJ 100S da Pioneer para entender suas funções; executar simulações na nuvem para ajustar a programação dos novos circuitos; desenvolver placas artesanais para testar conceitos; criar um protótipo inicial da placa; e adaptar circuitos impressos com qualidade industrial para dispositivos antigos, oferecendo suporte plug and play. O projeto se concentra em sistemas embarcados.

APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE

Este projeto tem como objetivo atender a um público diverso, mas unido por um interesse comum na área de DJing. Ele abrange desde *disc jockey* (DJ) iniciantes que buscam equipamentos acessíveis até profissionais experientes que desejam modernizar seus setups. O foco do projeto é o desenvolvimento e produção de placas eletrônicas customizadas (Figura 1a e Figura 2a) para CDJs antigos, como o Pioneer CDJ 100S (Figura 1b). Essas placas permitem que os equipamentos sejam conectados a computadores, possibilitando o uso de softwares modernos de DJ com recursos avançados.

O projeto impacta diversas áreas: democratiza o acesso a equipamentos de DJ, promove a sustentabilidade ao reutilizar dispositivos antigos e combina hardware e software de forma inovadora. Também serve como ferramenta educacional para eletrônica, programação e engenharia reversa. Transformando o acesso a equipamentos de DJ, o projeto permite maior expressão musical, incentiva habilidades técnicas e fomenta a cultura maker, estimulando criatividade e inovação.

Figura 01 - A) Circuito eletrônico e seu componente; B) CDJ 100S interconectado ao circuito.

(a)

(b)

Fonte: Autor, 2024.

Figura 02 - A) Circuito eletrônico visão superior; B) Circuito eletrônico visão inferior.

(a)

(b)

Fonte: O autor, 2024.

O diferencial do protótipo é a aplicação de engenharia reversa para customizar circuitos eletrônicos com microcontroladores, proporcionando flexibilidade e personalização. As placas oferecem conectividade *plug and play* (PnP) com computadores, melhorando a eficiência dos dispositivos de som e a qualidade de mixagem, e realizando um upgrade de hardware em CDJs antigos.

O processo de conversão do equipamento captura todas as funcionalidades e entradas de dados, incluindo 13 botões, 1 *Jog Wheel* (encoder) e 1 *Pitch* (potenciômetro). O novo circuito pode ser integrado a um display de 16x2, que apresentará informações básicas. A placa-mãe original e a fonte de alimentação são descartadas, e o visor original é substituído devido à diferença de voltagem, adaptando o sistema para operar com 5V, em vez dos 12V originais.

ASPECTOS TECNOLÓGICOS

O projeto de modernização do Pioneer CDJ 100S utiliza microcontroladores Atmega8 e Atmega328 para gerenciar todas as funções do equipamento, desde o controle de botões até a integração com displays, com programação em C/C++ na plataforma Arduino, garantindo versatilidade e compatibilidade com softwares modernos de DJ. A arquitetura modular substitui a placa-mãe original, operando com menor tensão para maior eficiência e futuras atualizações. As PCBs otimizam o espaço interno do CDJ, focando na durabilidade e permitindo que equipamentos antigos utilizem recursos modernos de mixagem digital, prolongando sua vida útil. O EasyEDA foi escolhido para o desenvolvimento do circuito devido à sua interface intuitiva e ampla biblioteca de componentes, facilitando a criação de esquemáticos e layouts de PCB (Ferreira, 2024). A JLCPCB foi selecionada por oferecer fabricação rápida, acessível e altamente personalizada das placas (Rodrigues, 2024).

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Após a atualização do Pioneer CDJ 100S com a placa MIDI, o desempenho se destaca em relação a produtos similares, oferecendo um custo mais baixo e alta competitividade. O projeto garantiu qualidade industrial no design do circuito eletrônico. A pesquisa incluiu uma análise detalhada do CDJ 100S, com estudo dos esquemas originais e desenvolvimento de uma programação para conexão ao computador. A fase de design considerou a compatibilidade estrutural, envolvendo a medição das carenagens para o desenho final do produto.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao IFPA campus Óbidos pela disponibilização do espaço no Laboratório de Pesquisa LITBA. Essa oportunidade foi fundamental para o desenvolvimento de nosso projeto, proporcionando um ambiente adequado para a criação e inovação. Agradecemos imensamente pelo apoio e parceria.

Referências

- SOUZA, Marcos. **Controladoras DJ: tudo o que você precisa saber**. Cultura da Música, 2023. Disponível em: <https://culturadamusica.com/controladoras-dj-tudo-o-que-voce-precisa-saber/>. Acesso em: 14 ago. 2024.
- PASSONI, P. **Que equipamento você precisa utilizar para ser considerado um DJ “DE VERDADE”?** Disponível em: <https://marketingparads.com.br/dj-de-verdade-ws/>. Acesso em: 14 ago. 2024.
- GOLDEN, E. **Who actually did invent DVS?, 2008** Disponível em: <https://djtechtools.com/2008/04/30/who-actually-did-invent-dvs/>. Acesso em: 14 ago. 2024.
- FERREIRA, D. L. **Guia Completo para o Curso EasyEDA: Aprenda a Projetar Circuitos Eletrônicos**. 2024. Disponível em: <https://aaaist.pt/curso/curso-easyeda/>. Acesso em: 14 ago. 2024.
- RODRIGUES, Toni. **Como encomendar placa circuito impresso pela internet na JLCPCB e outros fabricantes, 2024**. Disponível em: <https://www.tel.com.br/2018/08/placa-circuito-impresso-pcb-arquivo-gerber-eagle-jlpcb-internet/>. Acesso em: 14 ago. 2024.